

ЦИФРОВИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

преподаватель **Собирова Насиба Авазовна**

(Наманганский институт иностранных языков имени И.Ибрата)

***Аннотация:** В статье рассматриваются использование новых информационных технологий в образовательном процессе, психолого-педагогических разработок, способствующих ускорению образовательного процесса деятельности учителя и учащихся, совершенно новые возможности, развивающие образовательные идеи и знакомящие их с возможностями быстрого образовательного процесса. широко охвачены*

***Ключевые слова:** психология, информация, педагогика, методология, технология, механика, компьютер, техника, видео, проектор, глобальный.*

Информатизация общества – это возможность предвидеть быстрые изменения в развитии всего человечества и управлять развитием. В таком обществе система образования должна базироваться и опираться на формирование современной образовательной информационной среды с широким использованием новых информационных технологий.

Необходимо повышать и улучшать качество и эффективность образования с использованием новых информационных технологий, которые входят в нашу жизнь во всех сферах образования. Использование новых информационных технологий в образовательном процессе открывает совершенно новые возможности для развития психолого-педагогических разработок, образовательных идей, способствующих ускорению образовательного процесса для учителей и учащихся, что создает новые методы и организационные формы в образовании. приходите и познакомьте их с быстрым образовательным процессом.

В образовательном процессе компьютер может быть как объектом обучения, так и инструментом диагностики освоения образования, развития и содержания образования, то есть из компьютерных технологий в образовательном процессе могут использоваться два направления.

По первому направлению приобретаются знания, навыки и умения, направленные на формирование возможностей компьютерных технологий и решение различных задач.

Во втором направлении компьютерные технологии являются мощным инструментом повышения эффективности организации образовательного процесса.

Использование компьютерных технологий в современном образовательном процессе соответствует духу времени. Однако необходимо иметь четкое представление о роли использования компьютерных технологий в системе сложных взаимоотношений «учитель-ученик». Использование компьютерных технологий меняет цели и задачи образования: появляются новые методы и организационные формы обучения. Обновление содержания образования зависит, прежде всего, от формирования у студентов естественнонаучных представлений об окружающей среде. Внедрение компьютерных технологий позволяет реализовать учебный процесс. Это позволяет широко применять на практике психолого-педагогические разработки, обеспечивающие стремление к получению новых знаний независимо от механического их приобретения. Компьютерные технологии помогают студентам развивать свои личностные качества. Неотъемлемой частью материального производства в современном обществе является внедрение научных достижений в социальные, а также образовательные процессы, технологический подход к развитию.

Известный педагог-ученый Г.К.Селевко утверждает, что под технологическим подходом к производству понимается визуализация производственных процессов-технологий. Применение понятия «технология» в сфере образования и технологического подхода к педагогическим процессам, всегда требующим обобщения и систематизации, эффективного воздействия на опыт педагогических инноваций, инициативно-педагогическую деятельность, результаты психолого-педагогических исследований, возможно развитие образовательных процессов Современный этап развития общества связан с бурным развитием новых информационных технологий, которые обеспечивают широкое распространение информационных потоков, создание глобальной информационной среды и проникают во все сферы жизни и деятельности человека. Неотъемлемой и важной частью этого процесса является компьютеризация образовательного процесса.

В контексте понятия компьютерные технологии мы понимаем дидактическую сущность образовательных компьютерных технологий, их связь с педагогическими технологиями, а также их место в структуре организации образовательного процесса. Чтобы понять место компьютерных технологий в образовании, необходимо понять суть этого понятия. Компьютерные технологии (англ. Computer Science) — общее название технологий, отвечающих за

хранение, передачу, обработку, защиту и представление информации с помощью компьютера.

Однако компьютерные технологии в образовании – понятие узкое, поскольку в информационных технологиях в качестве необходимых инструментов могут использоваться аудио- и видеоустройства, проекторы и другие технические средства. В научно-методической литературе по проблемам информатизации и компьютеризации профессионального образования (И. Г. Захарова, Б. С. Гершунский, А. Л. Денисова, С. Р. Доманова, А. Н. Тихонов, Г. А. Козлова, Е. Ю. Семенова, Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, А. Е. Петров, Г. К. Селевко и др.), «новые информационные технологии», «компьютерные образовательные технологии», «компьютерные педагогические технологии» и другие термины используются как синонимы. Это свидетельствует о том, что в определении данного понятия, в соответствии с полевыми исследованиями, не принято единое понятие. Компьютерные технологии развивают идею программирования в образовании, открывают путь к новым исследованиям, связанным с возможностями современных компьютерных и телекоммуникационных технологий в сфере образования.

Компьютерные технологии в образовании – это процесс, в котором компьютер используется как средство подготовки и передачи обучающимся учебной информации. Компьютерная техника реализуется в трёх видах:

- как «поглощающая» технология (использование компьютера при решении ряда дидактических задач, при описании и изложении отдельных разделов и тем);
- как фактор, более четко определяющий основные, важные части образовательной технологии.
- как монотехнология (управление, диагностика и мониторинг учебного процесса с помощью компьютера).

Новые компьютерные технологии в образовании эффективны в следующих случаях:

- обеспечивает основные принципы педагогических технологий (предварительность, изложение, соответствие цели, целостность);
- обеспечивает решение дидактических вопросов, ранее не имевших теоретического и практического решения;
- обеспечивает возможность расширения подготовки и передачи информации с использованием компьютерных технологий.

Таким образом, эта концепция связана с широким применением компьютеров в сфере образования. Компьютерные технологии дают возможность в любое время использовать растущий за многие годы поток

информации. По этой причине современные компьютерные технологии важны для предоставления студентам глубоких знаний. В связи с этим считается необходимым обеспечить студентов современными знаниями в области современных компьютерных технологий в общеобразовательных школах, профессиональных колледжах и высших учебных заведениях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Sobirov, A. (2023). EPISTOLARY GENRE IN MODERN TEXTUAL CULTURE. *Modern Science and Research*, 2(5), 980-982.
2. Vokhobzhonovna, X. S. (2023). THE EVOLUTION OF THE CONCEPT OF ACADEMIC FREEDOM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 3(12), 365-370.
3. Mamasodikova, M. (2022). THE CATEGORY OF APPRAISAL IN RUSSIAN ROCK POETRY. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(6), 130-133.
4. Sadullaevna, A. U. (2020). MODERN METHODS AND TECHNOLOGIES FOR DETERMINATION OF MORPHOLOGICAL COMPETENCE EFFICIENCY. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(9).
5. Абдурасулова, У. (2020). О ‘QUVCHILARDA MORFOLOGIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH. *ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ*, (SI-2№ 1).
6. Baqoyev, Navrozjon (2023). O‘ZBEK TILIDAGI “QO‘L” SO‘ZI VA U QATNASHGAN IBORALAR SEMANTIKASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (2), 414-417.
7. Bakoev, N., & Abdumutalova, M. (2023). YAPON TILIDAGI KANSAI SHEVASI VA O ‘ZIGA XOSLIGI. *Interpretation and researches*, 1(17).
8. Bakoev, N., & Yuldasheva, S. (2023). YAPONIYA TA’LIM TIZIMI. *Interpretation and researches*, 1(17).
9. Bakoev, N., & Ravshanov, S. (2023). YAPON TILIDAGI IYEROGFLIFLAR. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(16), 84-87.
10. Bakoev, N., & Sheraliyeva, F. (2023). YAPONIYA TURIZM SOHASI VA RIVOJLANISHI. *Interpretation and researches*, 1(18).
11. Vokhobjonovna, K. S. (2023). PECULIARITIES OF PEDAGOGICAL VIEWS IN THE WORKS OF ISHAQ KHAN IBRAT. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 8(11), 156-159.

12. Абдухоликова, Н. А. (2022). ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ ИНТЕРНЕТ ҚАРАМЛИГИНИ ОЛДИНИ ОЛИЩДА ТАЪЛИМ МАЪРИФАТИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(6), 403-408.
13. Шарофиддинов, М. М. (2016). Progressive Features of Railway Transport in the Independence Years. *Молодой ученый*, (12), 715-717.
14. Шарофиддинов, М. М. (2016). The history of Uzbekistan air transport. *Молодой ученый*, (9), 959- 961.
15. Mirzakhalov, S. J. (2021). Role of non-governmental organizations in governing small businesses and youth entrepreneurs. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 10(3), 578-585.
16. Sobirova, N. (2023). ТА’ЛИМ ЖАРAYONINI RAQAMLASHTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI. *Interpretation and researches*, 1(18).
17. Alijonovna, A. N. (2023). YOSHLARNING IJTIMOIIY TARMOQLARGA TOBELIGINI OLDINI OLISH OMLLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 35(1), 176-184.
18. Холмуродова, Д. Х. (2023). КОЛЕБАНИЯ В РОДЕ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(10), 90-94.
19. Abdulazizovna, V. O. (2023). USING NEW INTERACTIVE METHODS IN TEACHING RUSSIAN AS A NON-NATIVE LANGUAGE IN TECHNICAL UNIVERSITIES. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 2(4), 66-68
20. Sobirova Nasiba Avazovna Ta’lim jarayonini raqamlashtirishning metodologik asoslari. “Interpretation and researches”/ vol.1, 2023, p. 274-277
21. Собирова , Н. (2024). ОПАСНОСТИ КОТОРЫЕ ТАЯТСЯ В ИНТЕРНЕТЕ. *Interpretation and Researches*, 2(24). извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1783>